

O‘SMIRLARDA TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Isroilova Malikaxon Xolmamat qizi

QDPI 70310301-Psixologiya I-bosqich magistranti

Arenasamo908@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada o‘smirlik davrining psixologik jihatdan rivojlanish xususiyatlari, o‘smir shaxsining shakllanib, kamolotga erishish yo‘llari va unga ta’sir etadigan biologik va ijtimoiy omillarning ta’siri masalalari, olimlar tomonidan o‘smirlarga berilgan ta’rif, o‘smirlar bilan ishlash bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: o‘smirlik, tan olinmaslik, o‘smirlik davri inqirozi, o‘spirinlik davriga o‘tishdagi inqiroz, imitatsiya, akseleratsiya.

Kirish:

O‘smirlik bolalik hayotidan kattalar hayotiga o‘tish davridir. Hozirgi davrda o‘smirlik 10-11 yoshdan 14-15 yoshlargacha bo‘lgan yoshlarni o‘z ichiga oladi. Biz nega hozirgi davr o‘smirlari demoqdamiz? Buning bir necha sababi bor. Birinchidan, o‘smirlar o‘tmishdoshlariga nisbatan axborotlarga tez intiluvchan, sabab va voqelikni anglash, tafakkurning rivojlanishi ham juda jadal kichadi. Ikkinchidan, **akseleratsiya** ya’ni tezlashuv jadallashuv jarayoni ham ularga katta ta’sir o‘tkazadi. O‘smirlik jismonan kattalar qalban va aqlan bolalar maqomidagi davrdir. O‘smirlik davrida yetakchi faoliyat bular: tengdoshlari bilan o‘zaro muloqot, mehnat hamda o‘qish faoliyatlaridir. O‘smirlik davri ikki xil davrga bo‘linadi. Ular: kichik o‘smirlik davri hamda katta o‘smirlik davri. Birinchi bosqichda o‘smir o‘zini “bolalardan” ajratib, endi o‘zini kattalar olamiga mansub ekanligini ta’kidlamochidek bo‘ladi. Kattalar hayotiga kirishga qiziqish o‘smirlarning asosiy xarakteristikalarini hisoblanadi.[1] Bu davr uchun kattalarning xatti-harakatiga taqlid qilish asosiy o‘rin egallaydi. O‘smirlarda katta yoshli insonlarga bo‘lgan havas huddi ulardek bo‘lishlik, ular ega bo‘lgan imkoniyatlarga ega bo‘lishlik hissi ularni hech tark etmaydi. Shu bois kattalar va

o‘smirlar o‘rtasida nizolar kelib chiqishi, bolaning o‘smirlik davrida ekanligini his etmagan katta yoshli insonlarda ularni tushunmaslik kelib chiqadi. Bu davrda ularni boshqarishlik juda qiyin kechadi. O‘smirlar o‘zlariga bo‘lgan avtoritar munosabatni juda tez payqaydilar va unga salbiy munosabatda bo‘ladilar va ular endi ortiq bola emasligini o‘z xatti- harakatlari orqali namoyon qiladilar. O‘smirlarning yana bir o‘ziga xos xususiyati shundaki, ular o‘ziga tanish va yaqin insonlarning yurish- turishi hatti-harakati, o‘zini tutishi, kiyinishi, tashqi ko‘rinishini **imitatsiya** ya’ni taqlid qiladilar.[2] Ayni shu davrda ularni yaxshi yoki yomon yo‘lga yurishlari ko‘p uchraydi. Buning sababi, ularning atrofidagi do‘stlarining nojo‘ya xatti-harakati yoki mehnat, o‘qish faoliyati ustunligida ijobiy maqsadlarga yo‘nalishi, yoki ular imitatsiya qilayotgan kattalarning salbiy yoki ijobiy xulq –atvori bo‘lishi mumkin. Bu davrda bola hayotida jiddiy o‘zgarishlar sodir bo‘ladi. Muloqotga kirishishi qiyin bo‘ladi, atrofdegilar bilan munosabatga kirisha olmaydi. O‘smir bu davrni oson yengib o‘tishi uchun ota-onasidan, oila a‘zolaridan ko‘proq vaqt ajratishi, u bilan dildan suhbatlashishi, unca ko‘proq vaqt ajratilishi talab etiladi. Shar bu narsalar oila a‘zolari tomonidan berilmasa, bola mehrni atrofdegilardan izlay boshlaydi. Buning oqibati o‘laroq u turli yomon ishlarga aralashib qolishi mumkin. Bu davra bolada o‘qishga nisbatan qiziqishi kuchli bo‘lgani uchun o‘qituvchilaridan to‘g‘ri kasbga yo‘naltirilishi va qo‘llab quvvatlashi talab etiladi.[3] Aks holda bu bola kelajakda buzg‘unchi, ko‘cha bezorisi, o‘g‘ri yetishib chiqadi. Bularni oldini olish uchun oilada ota-onalar quyidagi tavsiyalarga e‘tibor berishlarini xohlardik:

- o‘smir yoshidagi farzandlariga ko‘proq e‘tiborli bo‘lish,
- bolaga imkon qadar vaqt ajratish,
- bo‘sh vaqtining to‘g‘ri taqsimlanganligini nazorat qilib borish,
- qiziqishlariga ijobiy fikr bildirilib, do‘stona muloqotning yo‘lga qo‘yilishi,
- oila a‘zolariga nisbatan to‘g‘ri muomala ma‘daniyatining yo‘lga qo‘yilganligini nazorat qilib borish kabi tavsiyalarga e‘tibor berishlarini ta’kidlagan bo‘lar edik.

Ta’lim muassasalarida pedagoglar o‘smirlarga ta’lim berishda quyidagilarga e‘tibor berishlari muhim:

- o‘smirning darsdagi faoliyati,
- maktab jamoasiga munosabati,
- tengdoshlar bilan hamfikrlilikning yo‘lga qo‘yilganligi,
- o‘quv jarayonidagi o‘quvchilarning qiziqish va ehtiyojlariga e‘tiborli bo‘lishi,
- mustaqil fikrlashlari uchun o‘zlarini qiziqtirgan soha bo‘yicha faoliyat olib borishlari uchun sharoit yaratilishiga e‘tibor berilsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Ushbu tavsiyalar o‘smirlarda o‘tish davrining qiyinchilaklarsiz o‘tishini ta‘minlaydi.[4]

Shuni xulosa qilib aytish kerakki, farzandlarimiz kelajagiga befarqlik, ularni yod qo‘llarga topshirish, u bilan do‘stona munosabat o‘rnatmaslik ularni nafaqat bugungu kuniga balki kelajagiga ham o‘zining salbiy ta‘sirini o‘tkizmay qolmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova. Umumiy Psixologiya 2009- yil.
2. Nishanova Z.T. va boshqalar,, Rivojlanish psixologiyasi.Pedagogik psixologiya 2018.
- 3.Davlatshin M.G.,, Yosh va pedagogik psixologiya’’.
-T., 2004
- 4.<file:///C:/Users/User/Downloads/Raximova+R+oxat+Boysoatovna.pdf>